

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

XLIV
науково-практична конференція
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії

Частина 1

Енергетичний факультет

Харків
2010

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

XLIV
науково-практичної конференції
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії

Частина 1

Секції:

Електроенергетики
Теплоенергетичних установок
Іноземних мов

17-20 грудня 2010 р.

Харків
2010

Склад організаційного комітету

Голова:

Лазарев М.І. – д.пед.н., доц., проректор з наукової роботи

Заступники голови:

Артюх С.Ф. – д.т.н., проф., Заслужений діяч Науки і Техніки України

Відповідальний секретар:

Мезеря А.Ю. – к.т.н., заступник декана енергетичного факультету

Члени оргкомітету:

Шевченко В.В. – декан енергетичного факультету

Вілков С.М. – декан технологічного факультету

Сичов Ю.І. – декан машинобудівного факультету

Барсов В.І. – декан факультету радіоелектроніки,
електромеханіки і комп'ютерних систем

Тарасенко А.І. – декан механіко-технологічного факультету

Гусаров О.О. – декан соціально-економічного факультету

Коломісць В.В. – декан електротехнологічного факультету

Романенко В.П. – декан гірничого факультету

Драгун С.В. – начальник НДЧ

Зміст

Шевченко В.В.
ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ЛОПАСТЕЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА
ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.....25

Ясинський Ю.О.
ВИЯВЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІАГНОСТИКИ СИЛОВИХ
ТРАНСФОРМАТОРІВ.....27

Ясинський Ю.О.
ДІАГНОСТИКА КОНТАКТНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНИХ ВИМИКАЧІВ,
КОНТАКТОРІВ І МАГНІТНИХ ПУСКАЧІВ.....28

Секція: Теплоенергетичних установок.....29

Быкова Т.И., Лавриненко Т.А.
ВЛИЯНИЕ ВОДНО-ХИМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ НА НАДЕЖНОСТЬ
ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ.....29

Быкова Т.И., Лавриненко Т.А.
ОСОБЕННОСТИ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПРИ ЗАМЕНЕ ЛАТУННЫХ
ТРУБОК ПНД НА НЕРЖАВЕЮЩИЕ.....30

Загребельная Л.И., Кацюк Г.И.
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, НАДЕЖНОСТИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЭС.....31

Кацюк Г.И., Мисько А.Р., Лаптинов И.П., Стебляк Д.Д., Мальков Е.К., Загребельная Л.И.
ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ
РАБОТЫ КОНДЕНСАТОРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.....32

Кацюк Г.И., Лаптинов И.П., Мисько А.Р., Топчий А.Н., Стебляк Д.Д.
ПРИНЦИПЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМИ
УСТАНОВКАМИ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.....33

Кацюк Г.И., Андреев А.В., Мисько А.Р., Лаптинов И.П., Стебляк Д.Д., Топчий А.Н.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ОБЪЕКТАМИ.....34

Кацюк Г.И., Попов М.А., Андреев А.В., Загребельная Л.И.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТУРБОКОМПРЕССОРНОГО
АГРЕГАТА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ.....35

Нечуйвігер М.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ ПАРОТУРБІННИХ УСТАНОВОК
ТЕЦ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ГРАФІКИ ТЕПЛОВИХ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ
НАВАНТАЖЕНЬ.....36

Сухинин В.П., Пугачева Т.Н.
ПУТИ РЕНОВАЦИИ ПАРОВЫХ ТУРБИН.....37

Сухинин В.П., Пугачева Т.Н.
ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТОВ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ И
ДЕФОРМАЦИЙ В ТЕРМОРАЗГРУЗОЧНЫХ КАНАВКАХ.....38

Сухинин В.П., Пугачева Т.Н.
СОСТОЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТУРБИН. ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ИХ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И РЕСУРС.....39

Шевченко В.В.

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ЛОПАСТЕЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Ветроэнергетика не может заменить классические электростанции. Более того, на наш взгляд, будущее промышленно развитых стран, все-таки, невозможно без атомной энергетики. Но роль ветроэнергетики в этом случае определяется вполне конкретно: решение локальных задач по энергоснабжению малоэнергоёмких удаленных потребителей, где основная выгода определяется не улучшением потребления, а решением проблемы «доставки» электроэнергии. По некоторым оценкам, к середине будущего века ВЭС, возможно, будут обеспечивать 10 % потребления электроэнергии в мире. Это немного, но сможет решить вопрос энергоснабжения для стран без энергоёмких производств, которые импортируют электроэнергию.

Величина вырабатываемой электроэнергии зависит от каждого элемента, входящего в состав ветроэнергетической установки (ВЭУ). В частности, выбор формы крыла ВЭУ, обеспечивающего максимальное давление потока ветра на лопасти, т.е. максимальное значение подъемной силы и силы тяги. Каждый профиль крыла имеет определенный угол атаки, при котором коэффициент, равный отношению подъемной силы к силе тяги, (C_L/C_D), будет максимальным.

Этот угол атаки определяет значение максимальной силы и является, поэтому, самым эффективным критерием настройки поворота лопастей ветротурбины.

Коэффициент тяговой силы (подъема) крыла C_D может быть рассчитан:

$$C_D = \frac{D}{0,5 \cdot \rho \cdot V^2 \cdot A_b}$$

где: D - тяговая сила, в Н; ρ - плотность воздуха, в $кг/м^3$;

V - скорость воздушного потока, обтекающего крыло, м/с;

A_b - площадь сечения (произведение длины зоны сечения на ширину), в $м^2$;

Коэффициент подъемной силы крыла (C_L) может быть рассчитан

$$C_L = \frac{L}{0,5 \cdot \rho \cdot V^2 \cdot A_b}$$

где L - подъемная сила крыла, в Н.

На рис. 1 приведены типичные значения коэффициентов подъема и тяги для сечений крыла. Величина подъемной силы и силы тяги пропорциональны величине вырабатываемой электроэнергии. Область практического использования соответствует углу атаки только справа от пика в кривой C_L .

В Украине используется методика расчета мощности ветроагрегатов в зависимости от скорости ветра, построенная на результатах аэродинамического расчетов. Она базируется на импульсной теории, с учетом турбулентного следа и концевых потерь по Прандтлю. Тогда мощность определяется как

$$N = \omega \cdot M, \text{ Вт}$$

где $M = \frac{\pi \rho}{2} \cdot C_m(z, \varphi_i) \cdot V^2 \cdot R^3$, Нм - аэродинамический момент;

ω - частота вращения ротора, рад/с;

ρ - плотность воздуха, $кг/м^3$;

$C_m(z, \varphi_i)$ - коэффициент момента (функция от двух переменных быстроходности z и угла установки лопасти φ для ветротурбин с жестким креплением лопастей).

Рис. 1. Коэффициент тяги C_L , коэффициент подъема C_D , и отношение силы тяги к подъемной силе, (L/D), для различных значений угла атаки α .

Ветрогенераторы с жесткозакрепленной осью вращения при изменении условий (угла атаки воздуха) для обеспечения постоянной частоты вращения разворачивают всю ось вращения. В течение периода нормальной работы ветрогенератора с горизонтальной осью лопасти ветротурбины устанавливаются так, чтобы угол атаки оставался положительным.

Величина и направление тяговой силы изменяется в связи с изменением относительного угла ветра θ и величины радиуса r вдоль оси лопасти ветротурбины. Так как тангенциальная скорость u уменьшается по направлению к центру вращения, то относительный угол падения ветра θ резко возрастает. Важна геометрия крыла. Несимметричные формы крыльев оптимизированы для создания наибольшей подъемной силы, при которой нижняя сторона крыла наиболее близка к траектории движения воздуха. Крылья симметричной формы могут одинаково хорошо создавать подъемную силу при любом направлении обтекания их воздухом.

Совершенствование аэродинамики ветротурбин, внедрение новых материалов, изучение и учет при проектировании усталостных явлений в ветротурбинах, оптимизация преобразовательных систем и систем регулирования позволяет существенно повысить надежность и эффективность ВЭУ, работающих параллельно с сетью и приблизить стоимость вырабатываемой ими электроэнергии к стоимости энергии, производимой на тепловых электростанциях, в том числе и АЭС.

Опубликовано:

[Шевченко В.В. Влияние формы лопастей ветроэнергетических установок на их производительность / Сборник тезисов докладов XLIV научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (17-20 декабря 2010 г.), часть 1, секция «Электроэнергетики». – Харьков: УИПА, Энергетический факультет, 2010. - С. 25-26].

Шевченко В.В.

Влияние формы лопастей ветроэнергетических установок на их производительность

Ветроэнергетика не может заменить классические электростанции. Более того, на наш взгляд, будущее промышленно развитых стран, все-таки, невозможно без атомной энергетики. Но роль ветроэнергетики в этом случае определяется вполне конкретно: решение локальных задач по энергоснабжению малоэнергоёмких удаленных потребителей, где основная выгода определяется не улучшением потребления, а решением проблемы «доставки» электроэнергии. По некоторым оценкам, к середине будущего века ВЭС, возможно, будут обеспечивать 10 % потребления электроэнергии в мире. Это немного, но сможет решить вопрос энергоснабжения для стран без энергоёмких производств, которые импортируют электроэнергию.

Величина вырабатываемой электроэнергии зависит от каждого элемента, входящего в состав ветроэнергетической установки (ВЭУ). В частности, выбор формы крыла ВЭУ, обеспечивающего максимальное давление потока ветра на лопасти, т.е. максимальное значение подъемной силы и силы тяги. Каждый профиль крыла имеет определенный угол атаки, при котором коэффициент, равный отношению подъемной силы к силе тяги, (C_L / C_D), будет максимальным.

Этот угол атаки определяет значение максимальной силы и является, поэтому, самым эффективным критерием настройки поворота лопастей ветротурбины.

Коэффициент тяговой силы (подъема) крыла C_D может быть рассчитан:

$$C_D = \frac{D}{0,5 \cdot \rho \cdot V^2 \cdot A_b}$$

где: D - тяговая сила, в Н; ρ - плотность воздуха, в кг/м³;

V - скорость воздушного потока, обтекающего крыло, м/с;

A_b - площадь сечения (произведение длины зоны сечения на ширину), в м²;

Коэффициент подъемной силы крыла (C_L) может быть рассчитан

$$C_L = \frac{L}{0,5 \cdot \rho \cdot V^2 \cdot A_b}$$

где L – подъемная сила крыла, в Н.

На рис. 1 приведены типичные значения коэффициентов подъема и тяги для сечений крыла. Величина подъемной силы и силы тяги пропорциональны величине вырабатываемой электроэнергии. Область практического использования соответ-

ствуует углу атаки только справа от пика в кривой C_L .

В Украине используется методика расчета мощности ветроагрегатов в зависимости от скорости ветра, построенная на результатах аэродинамического расчетов. Она базируется на импульсной теории, с учетом турбулентного следа и концевых потерь по Прандтлю. Тогда мощность определяется как

$$N = \omega \cdot M, \text{ Вт}$$

где $M = \frac{\pi \rho}{2} * C_m(z, \varphi_i) * V^2 * R^3$, Нм - аэродинамический момент;

ω - частота вращения ротора, рад/с;

ρ - плотность воздуха, кг/м³;

$C_m(z, \varphi_i)$ - коэффициент момента (функция от двух переменных быстроходности z и угла установки лопасти φ для ветротурбин с жестким креплением лопастей).

Рис. 1. Коэффициент тяги C_L , коэффициент подъема C_D , и отношение силы тяги к подъемной силе, (L/D) , для различных значений угла атаки α .

Другая важная характеристика расположения крыла - его угол поворота к оси действия ветра. Это угол атаки, при котором следует использовать угол установки плоскости сечения крыла. Изменение происходит, когда поток внезапно меняет направление и проходит с другой стороны относительно поверхности крыла (когда угол атаки становится слишком крутым), это приводит к существенному снижению величины подъемной силы и увеличению силы тяги. Когда это случается во время полета самолета, это может быть чрезвычайно опасным, если пилот не сможет внести изменения в управление самолетом. Один из методов, используемых для ветрогенераторов при регулировании вырабатываемой мощности, чтобы ограничить ее величину при сильных ветрах, основывается именно на этом явлении.

Для ветрогенераторов с мягким креплением оси, т.е. с осью ротора, способной постоянно ориентироваться по направлению дуновения ветра для получения постоянной относительной скорости ветра и постоянной частоты вращения, угол атаки устанавливается такой, чтобы частота вращения была постоянной.

Ветрогенераторы с жесткозакрепленной осью вращения при изменении условий (угла атаки воздуха) для обеспечения постоянной частоты вращения разворачивают всю ось вращения. В течение периода нормальной работы ветрогенератора с горизонтальной осью лопасти ветротурбины устанавливаются так, чтобы угол атаки оставался положительным.

Величина и направление тяговой силы изменяется в связи с изменением относительного угла ветра θ и величины радиуса r вдоль оси лопасти ветротурбины. Так как тангенциальная скорость u уменьшается по направлению к центру вращения, то относительный угол падения ветра θ резко возрастает. Важна геометрия крыла. Несимметричные формы крыльев оптимизированы для создания наибольшей подъемной силы, при которой нижняя сторона крыла наиболее близка к траектории движения воздуха. Крылья симметричной формы могут одинаково хорошо создавать подъемную силу при любом направлении обтекания их воздухом.

Совершенствование аэродинамики ветротурбин, внедрение новых материалов, изучение и учет при проектировании усталостных явлений в ветротурбинах, оптимизация преобразовательных систем и систем регулирования позволяет существенно повысить надежность и эффективность ВЭУ, работающих параллельно с сетью и приблизить стоимость вырабатываемой ими электроэнергии к стоимости энергии, производимой на тепловых электростанциях, в том числе и АЭС.